

دراسة في المتتاليات النترسوفكية

Malath F. Alaswad ^{1,*}

¹ Faculty of science, Department of Mathematics, AL- Baath University, Homs, Syria; Malaz.aswad@yahoo.com

* Correspondence: Malaz.aswad@yahoo.com

Received: February 2021; Accepted: March 2021

المخلص: في هذه الدراسة سيتم عرض تعريف المتتالية العددية النترسوفكية، بالإضافة لتعريف المتتالية العددية النترسوفكية المحدودة، والمتتالية النترسوفكية الجزئية، كما سيتم تقديم مفهوم لتقارب المتتالية النترسوفكية، أما الجزء الثاني من هذه الدراسة، سنعرض فيه تعريف لمتتاليات الدوال النترسوفكية، و تعريف مفهومي التقارب النقطي و التقارب المنتظم لهذه المتتاليات، مع بعض المبرهنات التي سنعتمد عليها في توضيح نوع التقارب لمتتاليات الدوال النترسوفكية. وفتح المجال أمام دراسة المتسلسلات النترسوفكية الحقيقية، و متسلسلات الدوال النترسوفكية.

الكلمات الرئيسية: العدد الحقيقي النترسوفكي، جذر العدد النترسوفكي، المتتالية النترسوفكية.

1. مقدمة

عمم F.Smarandache عام 1995 مفهوم المنطق الضبابي (Fuzzy) إلى المنطق النترسوفكي، ثم ظهرت العديد من الأبحاث في هذا المنطق الجديد في شتى أنواع العلوم وخاصة في الرياضيات بجميع فروعها لا سيما في التبولوجيا والجبر [1]، [2]، [3]، [4]. إن العالم الذي يحيط بنا تتسم أحداثه ووقائعه بالتناقض والغموض واللاتحديد حيث تفسح كل قضية بالصدق ومرة بالكذب باللا تحديد. لذلك برزت حاجتنا لمنطق جديد يعكس حقيقة رؤيتنا النسبية لهذا الواقع. هذا المنطق هو المنطق النترسوفكي الذي أسسه العالم الأمريكي Smarandache عام 1995 والذي يدرس ويهتم بالحياد (للتوسع انظر أبحاث البروفيسور الأمريكي فلورنتين سمارانداكة [5])، بحث يأخذ هذا المنطق بعين الاعتبار كل فكرة مع نقيضها مع طيف الحياد، حيث يأخذ هذا المنطق كل بيان بثلاث أبعاد هي الصح (T) بدرجات والخطأ (F) بدرجات والحياد (I) بدرجات، ويمكننا أن نعبر عن ذلك بالشكل (T, I, F) وهذا يعطي وصفاً أدق من المنطق الضبابي والمنطق العادي، ثم انبثق عن منطق النترسوفيك المجموعات النترسوفكية الهشة كتطوير لنظرية المجموعات الكلاسيكية وفق هذا المنطق على يد البروفيسور المصري أحمد سلامة وفريق من الباحثين عام 2014. كما قدم البروفيسور المصري أحمد سلامة عام 2013 دراسة حول مفهوم النقط النترسوفكية الكريسب وعرف مفهوم انتماء عنصر ما لمجموعة نترسوفكية كريسب [6]، وكذلك تطبيقات متنوعة في علوم الحاسب ونظم المعلومات مع آخرون كما في المراجع [12-22]

وقام الباحث ملاذ الأسود بعرض تعريف تكامل لدالة السمك النترسوفكية وتم نشر مقال في مجلة IJNS بعنوان دراسة تكامل دالة السمك النترسوفكية [7]، وتطبيقها في تعريف أنماط جديدة لمعادلات تفاضلية نترسوفكياً، وفيما يتعلق بالأعداد العقدية النترسوفكية فقد قام الباحثان الدكتور رياض الحميدو والأستاذ مياس اسماعيل بدراسة هذه الأعداد، حيث قام الباحثان بتعريف الصيغة القطبية للعدد العقدي النترسوفكي [8]، وقام الباحث ملاذ الأسود أيضاً بدراسة الأعداد العقدية النترسوفكية، من خلال نشر بحث في مجلة Neutrosophic Knowledge [9]، أما فيما يتعلق بالمتتاليات النترسوفكية يعتبر هذا العمل هو الأول من نوعه بدراسة هكذا نوع من المتتاليات، أخيراً تم في العام 1997 تنظيم مؤتمر دولي حول المفاهيم السمارانداكية في نظرية الأعداد بجامعة كرايوفا، رومانيا [10].

2. تمهيد:

في هذا القسم سنشير إلى مفهوم المتتالية النترسوفكية العددية، والمتتالية النترسوفكية العددية المنتهية. وبعد ذلك سنقدم مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالمتتالية النترسوفكية العددية، كالمتتالية النترسوفكية المحدودة والجزئية والمطرده، وتعريف متتاليات

الدوال الحقيقية النروسوفيكية، ودراسة التقارب النقطي والمنتظم لهذه الدوال، مع ذكر بعض الأمثلة التوضيحية. خلال هذا البحث تشير A لمجموعة نروسوفيكية غير خالية، و $(a_n + I)$ للمتتالية النروسوفيكية العددية.

التعريف 1. [11] العدد الحقيقي النروسوفيكى:

يعرف العدد الحقيقي النروسوفيكى بالعلاقة $w = a + bI$ حيث أن a و b أعداد حقيقية و I عنصر اللاتحديد. مع الأخذ بعين الاعتبار أن $I^n = I$ و $0.I = 0$ ل جميع قيم n الموجبة. مثال ذلك:

$$w = 1 - 2I, w = -3 = -3 + 0I$$

التعريف 2. [11] قسمة عددين حقيقيين نروسوفيكين:

ليكن $w_1 = a_1 + b_1I$ و $w_2 = a_2 + b_2I$ عندئذ يكون:

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{a_1 + b_1I}{a_2 + b_2I} = \frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2b_1 - a_1b_2}{a_2(a_2 + b_2)}I \dots \dots (1)$$

الملاحظة 1: $\sqrt{I} = \bar{I}, I^2 = I, 0.I = 0$

التعريف 3: المتتالية العددية النروسوفيكية:

إذا استطعنا أن نربط كل عدد طبيعي $n \in N$ بعدد حقيقي نروسوفيكى من الشكل $a_n + I \in R \cup \{I\}$ عندئذ فالمجموعة:

$$H = \{(n, a_n + I); n \in N, a_n \in R\}$$

سنعرف لنا تطبيقاً وحيد القيمة منطلقه N ومستقره $R \cup \{I\}$.

إن مثل هذه التطبيقات ندعوها بالمتتالية العددية الحقيقية النروسوفيكية، وبشكل عام يمكن أن نعرف المتتالية النروسوفيكية

بالشكل الآتي:

لتكن A مجموعة نروسوفيكية غير خالية عندئذ كل دالة من الشكل:

$$X: N \rightarrow A \cup \{I\}; n \rightarrow a_n + I$$

تسمى متتالية عددية نروسوفيكية.

نسمى $a_1 + I, a_2 + I, a_3 + I, \dots, a_n + I, \dots$ حدود المتتالية، أما ندعوه الحد العام للمتتالية. ولنرمز لهذه

المتتالية بالرمز $(a_n + I)_{n \in N}$ واختصاراً $(a_n + I)$.

التعريف 4: المتتالية العددية النروسوفيكية المنتهية:

تكون المتتالية العددية النروسوفيكية $(a_n + I)$ منتهية إذا كانت مجموعة القيم لها مجموعة منتهية وفيما عدا ذلك تكون غير منتهية.

المثال 1:

المتتالية $(a_n + I) = (-1)^n + I$ هي متتالية منتهية لأن مجموعة القيم لها هي: $\{-1 + I, 1 + I\}$ وهي مجموعة منتهية.

المثال 2:

المتتالية $(a_n + I) = (n + I)$ هي متتالية غير منتهية لأن مجموعة القيم لها هي: $\{1 + I, 2 + I, \dots, n + I, \dots\}$ وهي مجموعة غير منتهية.

التعريف 5: المتتالية العددية النروسوفيكية المحدودة:

نقول عن متتالية عددية نروسوفيكية مفروضة $(a_n + I)$ أنها محدودة من الأعلى إذا كانت مجموعة قيمها محدودة من الأعلى. أي

إذا وجد عدد حقيقي نروسوفيكى $c + I < \infty$ بحيث يكون:

$$a_n + I \leq c + I; \forall n \in N$$

كذلك نقول متتالية عددية نروسوفيكية مفروضة $(a_n + I)$ أنها محدودة من الأدنى إذا كانت مجموعة قيمها محدودة من الأدنى.

أي إذا وجد عدد حقيقي نروسوفيكى $c + I > -\infty$ بحيث يكون:

$$c + I \leq a_n + I; \forall n \in N$$

نقول عن المتتالية النروسوفيكية $(a_n + I)$ أنها محدودة إذا كانت محدودة من الأعلى ومن الأدنى معاً. أي إذا وجد عدد حقيقي

نروسوفيكى $c + I < \infty$ بحيث يكون:

$$|a_n + I| \leq c + I; \forall n \in N$$

المثال 3:

المتتالية النتروسوفيكية التي حدها العام $a_n + I = \frac{1}{n} + I$ محدودة من الأعلى لأن:

$$\frac{1}{n} + I \leq 1 + I; \forall n \in N$$

ومحدودة من الأدنى لأن:

$$0 = 0 + I < \frac{1}{n} + I; \forall n \in N$$

المثال 4:

المتتالية النتروسوفيكية التي حدها العام $a_n + I = \frac{1-n}{n} + I$ محدودة من الأعلى لأن:

$$|a_n + I| = \left| \frac{1-n}{n} + I \right| = \left| \frac{1}{n} - 1 + I \right| < 1 + I; \forall n \in N$$

التعريف 6: المتتالية العددية النتروسوفيكية المطردة:

نقول عن متتالية عددية نتروسوفيكية مفروضة $(a_n + I)$ إنها متزايدة إذا تحققت المتراجحة:

$$a_n + I \leq a_{n+1} + I; \forall n \in N$$

ونقول إنها متزايدة تماماً إذا تحققت المتراجحة:

$$a_n + I < a_{n+1} + I; \forall n \in N$$

ونقول إنها متناقصة إذا تحققت المتراجحة:

$$a_n + I \geq a_{n+1} + I; \forall n \in N$$

ونقول إنها متناقصة تماماً إذا تحققت المتراجحة:

$$a_n + I > a_{n+1} + I; \forall n \in N$$

المثال 5:

المتتالية النتروسوفيكية التي حدها العام $a_n + I = \frac{1}{n+1} + I$ متناقصة تماماً لأن:

$$\frac{1}{n+1} + I > \frac{1}{n+2} + I; \forall n \geq 1$$

المثال 6:

المتتالية النتروسوفيكية التي حدها العام $a_n + I = q^n + I$ حيث $0 < q < 1$ متزايدة تماماً لأن:

$$q^{n+1} + I = qq^n + I < q^n + I; \forall n \in N$$

التعريف 7: المتتالية العددية النتروسوفيكية الجزئية:

لتكن μ دالة متزايدة معرفة على N وتأخذ قيمها في N . عندئذ الدالة $\delta \circ \mu$ والمعرفة على N وتأخذ قيمها في A أي:

$$N \xrightarrow{\mu} N \xrightarrow{\delta} A$$

$$k \rightarrow \delta \circ \mu = \delta(\mu(k + I)) = \delta(n_k + I) = a_{nk} + I$$

تسمى متتالية جزئية نتروسوفيكية من المتتالية $a_n + I$ ويرمز لها بالرمز $(a_{nk} + I)$.

المثال 7:

المتتالية $(-1)^{2n} + I$ متتالية جزئية من المتتالية $(-1)^n + I$.

والمتتالية $(2n + I)$ متتالية جزئية من المتتالية $(n + I)$.

المبرهنة 1:

من أية متتالية عددية نتروسوفيكية مفروضة $(a_n + I)$ يمكن استخراج متتالية جزئية نتروسوفيكية مطردة.

الإثبات:

لإثبات صحة المبرهنة نميز حالتين:

الأولى: كل مجموعة جزئية $H + I$ من $(a_n + I)$ تقبل عنصراً أكبر.

الثانية: توجد مجموعة جزئية واحدة على الأقل مثل $H + I$ من مجموعة قيم المتتالية $(a_n + I)$ لا تقبل عنصراً أكبر.

الآن بالنسبة للحالة الأولى نضع:

$$c_1 + I = \max\{a_n + I; n \in N\} = a_{n_1} + I$$

$$c_2 + I = \max\{a_n + I; n \in N \setminus \{n_1\}\} = a_{n_2} + I$$

$$c_3 + I = \max\{a_n + I; n \in N \setminus \{n_1, n_2\}\} = a_{n_3} + I$$

وبالمتابعة على نفس المنوال نحصل على متتالية نتروسوفيكية جزئية $(c_n + I)$ من $(a_n + I)$ متناقصة لأنها تحقق الشرط:

$$c_n + I \geq c_{n+1} + I; \forall n \in N$$

وبالنسبة للحالة الثانية نختار عنصراً كفيفاً $c_1 + I$ من المجموعة $H + I$ وبما أن المجموعة $H + I$ لا تقبل عنصراً أكبر إذن يوجد عنصر-

$c_2 + I$ من $H + I$ بحيث $c_1 + I < c_2 + I$ ولنفس السبب يوجد $c_3 + I$ من $H + I$ بحيث $c_2 + I < c_3 + I$.

وبالاستمرار هكذا نحصل على متتالية جزئية $c_n + I$ من $a_n + I$ وهي متزايدة تماماً.

التعريف 8: متتاليات الدوال النتروسوفيكية.

لتكن X فترة حقيقية غير خالية من مجموعة الأعداد الحقيقية النتروسوفيكية $\{I\} \cup R$ ، ولتكن H مجموعة جزئية غير خالية من فضاء الدوال الحقيقية النتروسوفيكية المعرفة على الفترة X . إذا استطعنا أن نقابل كل عدد طبيعي n بدالة حقيقية نتروسوفيكية من H عندئذ نعرف متتالية الدوال الحقيقية النتروسوفيكية على أنها قيم التطبيق وحيد القيمة:

$$\mu: N \rightarrow H; n \rightarrow f_n$$

نسمي الدوال $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ حدود المتتالية أما f_n فيمثل الحد العام ونرمز للمتتالية بالرمز (f_n) .

التعريف 9: التقارب النقطة لمتتالية الدوال النتروسوفيكية.

لتكن (f_n) متتالية دوال حقيقية نتروسوفيكية معرفة على الفترة X . نقول عن هذه المتتالية أنها متقاربة نقطياً إذا كانت المتتالية العددية $(f_n(x))$ متقاربة من أجل كل $x \in X$ وفي هذه الحالة يمكن تعريف دالة حقيقية نتروسوفيكية f على X بالشكل الآتي:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x); \forall x \in X$$

المثال 7:

إن متتالية الدوال النتروسوفيكية المعرفة على $\{I\} \cup R$ بالشكل:

$$f_n(x) = x^n + I; n \in N, x \in [0, 1]$$

متقاربة على الفترة $[0, 1]$ حيث إن:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0 + I; & 0 < x < 1 \\ 1 + I; & x = 0 \end{cases}$$

نلاحظ أن جميع حدود المتتالية هي عبارة عن دوال نتروسوفيكية حقيقية.

المثال 8:

إن متتالية الدوال النتروسوفيكية المعرفة على $[0, \infty[$ بالشكل:

$$f_n(x) = \frac{1}{e^{nx} + I}; n \in N, x \in [0, \infty[$$

متقاربة على الفترة $[0, \infty[$ حيث إن:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{I}; & x > 0 \\ \frac{1}{1 + I}; & x = 0 \end{cases}$$

المثال 9:

إن متتالية الدوال النتروسوفيكية المعرفة على $[0, \infty[$ بالشكل:

$$f_n(x) = \frac{1}{I + nIx}; n \in N, x \in [0, \infty[$$

متقاربة على الفترة $[0, \infty[$ حيث إن:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0; & x > 0 \\ \frac{1}{I}; & x = 0 \end{cases}$$

المثال 10:

إن متتالية الدوال النروسوفيكية المعرفة على $[0, \infty[$ بالشكل:

$$f_n(x) = \frac{x + I}{n} + I; n \in N, x \in [0, \infty[$$

متقاربة على الفترة $[0, \infty[$ من الدالة:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = I$$

التعريف 10: التقارب المنتظم لمتتالية الدوال الحقيقية النروسوفيكية.

لتكن (f_n) متتالية دوال حقيقية نروسوفيكية معرفة على الفترة X . نقول عن هذه المتتالية أنها متقاربة بانتظام على X إذا تحقق الشرط الآتي:

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in X, \exists N(\varepsilon); \forall n > N(\varepsilon) \Rightarrow |f_n - f| < \varepsilon$$

الملاحظة 2: الفرق بين التقارب النقطي والتقارب المنتظم لمتتالية الدوال النروسوفيكية هو إنه في التقارب المنتظم يوجد عدد طبيعي n واحد

يتعلق فقط ب ε يتناسب مع جميع نقاط الفترة، في حين إنه في التقارب النقطي فإن العدد N يتعلق ب ε وباختيار x من X .

الملاحظة 3: من تعريف التقارب المنتظم نجد أن كل متتالية دوال نروسوفيكية متقاربة بانتظام تكون متقاربة نقطياً.

المبرهنة 2:

الشرط اللازم والكافي لكي تكون متتالية الدوال النروسوفيكية (f_n) المعرفة على الفترة X متقاربة بانتظام هو أن تتحقق المساواة الآتية:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup |f_n(x) - f(x)| = 0$$

المثال 11:

أوجد النهاية النقطية لمتتالية الدوال النروسوفيكية الآتية:

$$f_n(x) = \frac{x + I}{(x + I)^2 + n}; n \in N, x \in R$$

ثم ادرس تقاربها المنتظم.

الحل:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + I}{(x + I)^2 + n} = 0 = 0 + 0I$$

فالممتتالية متقاربة نقطياً من الدالة النروسوفيكية الصفرية.

$$\sup |f_n(x) - f(x)| = \sup \left| \frac{x + I}{(x + I)^2 + n} - 0 \right| = \sup \left| \frac{x + I}{(x + I)^2 + n} \right|$$

$$\left(\frac{x + I}{(x + I)^2 + n} \right)' = \frac{(x + I)^2 + n - 2(x + I)^2}{((x + I)^2 + n)^2} = 0$$

$$\Rightarrow (x + I)^2 + n - 2(x + I)^2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 2Ix + I^2 + n - 2x^2 - 4Ix - 2I^2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 2Ix + I + n - 2x^2 - 4Ix - 2I = 0 \Rightarrow -x^2 - 2Ix - I + n = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 2Ix + I - n = 0 \Rightarrow (x + I)^2 - n = 0 \Rightarrow (x + I)^2 - n = 0$$

$$\Rightarrow (x + I)^2 = n \Rightarrow x + I = \pm \sqrt{n} \Rightarrow x = \pm \sqrt{n} - I$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \sup \left| \frac{x+I}{(x+I)^2+n} \right| = \sup \left| \frac{\mp\sqrt{n}-I+I}{(\mp\sqrt{n}-I+I)^2+n} \right| \\ &= \sup \left| \frac{\mp\sqrt{n}}{(\mp\sqrt{n})^2+n} \right| = \sup \left| \frac{\mp\sqrt{n}}{n+n} \right| = \sup \left| \frac{\mp\sqrt{n}}{2n} \right| \\ &= \sup \frac{\sqrt{n}}{2n} = \sup \frac{1}{2\sqrt{n}} \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sup |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{n}} = 0 \end{aligned}$$

إذن حسب المبرهنة (2) فإن متتالية الدوال متقاربة بانتظام من الدالة النتروسوفيكية الصفرية.

المثال 12:

أوجد النهاية النقطية لمتتالية الدوال النتروسوفيكية الآتية:

$$f_n(x) = x + I + \frac{1}{n^2}; n \in N, x \in [0, \infty[$$

ثم ادرس تقاربها المنتظم.

الحل:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x + I + \frac{1}{n^2} \right) = x + I$$

فالمتتالية متقاربة نقطياً من الدالة النتروسوفيكية $f(x) = x + I$

$$\sup |f_n(x) - f(x)| = \sup \left| x + I + \frac{1}{n^2} - x - I \right| = \sup \left| \frac{1}{n^2} \right|$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sup |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

إذن حسب المبرهنة (2) فإن متتالية الدوال متقاربة بانتظام من الدالة النتروسوفيكية $f(x) = x + I$

المراجع

1. R.K. Al-Hamido, Q. H. Imran, K. A. Alghurabi, T. Gharibah, "On Neutrosophic Crisp Semi Alpha Closed Sets", Neutrosophic Sets and Systems", vol. 21, pp 28-35, (2018).
2. Q. H. Imran, F. Smarandache, R.K. Al-Hamido, R. Dhavasselam, "On Neutrosophic Semi Alpha open Sets", Neutrosophic Sets and Systems, vol. 18, pp 37-42, (2017).
3. Al-Hamido, R. K.; "A study of multi-Topological Spaces", PhD Theses, AlBaath university, Syria, (2019).
4. Al-Hamido, R. K.; "Neutrosophic Crisp Supra Bi-Topological Spaces", International Journal of Neutrosophic Science, Vol. 1, pp 66-73, (2018).
5. F. smarandache, "A Unifying Field in Logics: Neutrosophic Logic, Neutrosophy, Neutrosophic Sets", Neutrosophic Probability American Research Press, Rehoboth, NM, (1999).
6. A. A. Salama, "Neutrosophic Crisp Points and Neutrosophic Crisp Ideals", Neutrosophic Sets and Systems Vol. 1, pp 50-54, (2013).
7. Malath. F. Alaswad, "A Study of the Integration of Neutrosophic Thick Functions," International Journal of Neutrosophic Science (IJNS), pp 13-22 May (2020).
8. R. Alhamido, M. Ismail, F. Smarandache; "The Polar form of a Neutrosophic Complex Number", International Journal of Neutrosophic Science, Vol.10, pp: 36-44, (2020).

9. Malath F. Alaswad, "A Study of a Neutrosophic Complex Numbers And Applications," Neutrosophic Knowledge (NK), Vol 1, pp.24-40, November (2020).
10. F. smarandache. "Neutrosophy and Neutrosophic Logic, First International Conference on Neutrosophy, neutrosophic Logic, Set, Probability, and Statistics", University of New Mexico, Gallup, NM87301, USA (2002).
11. F .Smarandache.; "Introduction to Neutrosophic statistics", Sitech-Education Publisher, PP:34-44. (2014).
12. Belal Amin, A. A. Salama, I. M. El-Henawy, Khaled Mahfouz, Mona G. Gafar, "Intelligent Neutrosophic Diagnostic System for Cardiotocography Data", Computational Intelligence and Neuroscience, vol. 2021, Article ID 6656770, 12 pages, 2021.
13. Mohammad Abobala, Ahmed Hatip, Necati Olgun, Said Broumi, Ahmad A. Salama and Huda E. Khaled, The Algebraic Creativity in The Neutrosophic Square Matrices, Neutrosophic Sets and Systems, vol. 40, 2021, pp. 1-11.
14. Ibrahim Yasser, Abeer Twakol, A. A. Abd El-Khalek, Ahmed Samrah and A. A. Salama, COVID-X: Novel Health-Fog Framework Based on Neutrosophic Classifier for Confrontation Covid-19, Neutrosophic Sets and Systems, vol. 35, 2020, pp. 1-21.
15. A.A. Salama, Ahmed Sharaf Al-Din, Issam Abu Al-Qasim, Rafif Alhabib and Magdy Badran, Introduction to Decision Making for Neutrosophic Environment "Study on the Suez Canal Port, Egypt", Neutrosophic Sets and Systems, vol. 35, 2020, pp. 22-44.
16. Alhabib, Rafif, A. A. Salama. "The Neutrosophic Time Series-Study Its Models (Linear-Logarithmic) and test the Coefficients Significance of Its linear model." Neutrosophic Sets and Systems 33.1 (2020) pp105-115.
17. Alhabib, Rafif; Moustafa Mzher Ranna; Haitham Farah; and A.A. Salama. (2018)."Some Neutrosophic Probability Distributions. Neutrosophic Sets and Systems vol 22, pp.30-38.
18. ElWahsh, H., Gamal, M., Salama, A., & El-Henawy, I. (2018). Intrusion detection system and neutrosophic theory for MANETs:A comparative study, Neutrosophic Sets and Systems, 23, pp16-22.
19. A. A. Salama, Florentin Smarandache, Hewayda ElGhawalby: Neutrosophic Approach to Grayscale Images Domain, Neutrosophic Sets and Systems, vol. 21, 2018, pp. 13-19.
20. Eman.M.El-Nakeeb, Hewayda ElGhawalby, A.A. Salama, S.A.El-Hafeez: Neutrosophic Crisp Mathematical Morphology, Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 16 (2017), pp.
21. A.A. Salama, Hewayda ElGhawalby, Shima Fathi Ali. (2017). Topological Manifold Space via Neutrosophic Crisp Set Theory, Neutrosophic Sets and Systems, Vol.15, 2017, pp.18-21.
22. Haitham ELwahsha , Mona Gamala, A. A. Salama, I.M. El-Henawy.(2017). Modeling Neutrosophic Data by Self-Organizing Feature Map: MANETs Data Case Study, Procida Computer, Vol.121, pp152-157, 2017.